

АПАРАТНЕ РІШЕННЯ ЗАДАЧ КІБЕРБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Гільгурт С.Я., ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ

Вступ

Використання досягнень інформаційних технологій при автоматизації виробничих процесів надає безліч переваг, таких як стандартизація, високий рівень опрацювання технічних рішень, відносно невисока вартість. Разом з тим застосування ІТ-підходів при побудові АСУ ТП і систем автоматики привносить і властиві їм недоліки, включаючи проблеми інформаційної безпеки. Причому, наслідки від реалізації загроз в даній сфері можуть бути більш важкими в порівнянні з традиційними галузями застосування інформаційних технологій, особливо при автоматизації критичної інфраструктури, до якої відноситься енергетична галузь. Це наочно продемонструвала атака троянської програми Black Energy на енергопостачальні підприємства України в 2015-му році [1].

У науковій літературі з'являється все більше публікацій, присвячених аналізу та розробкам в області інформаційного захисту систем автоматизації. Однак, як визнають самі дослідники, ситуація поки що залишається на початковому етапі. Тому актуальними та зловідомними є питання аналізу особливостей і підвищення ефективності вирішення завдань інформаційної безпеки щодо автоматизованих і автоматичних систем управління в енергетиці.

У даній роботі досліджені питання ефективного вирішення задач інформаційної безпеки систем автоматизації шляхом застосування апаратного прискорення стосовно електроенергетичної галузі.

1. Стандарт МЕК-61850 для електричних підстанцій

Електричні підстанції є одними з найчисленніших об'єктів енергетики [2]. Складнощі, що виникають при переводі їх обладнання на цифрову елементну базу, пов'язані в першу чергу зі стандартизацією. Якщо життєвий цикл силового обладнання, такого як трансформатори, комутаційні апарати роз'єднувачі, тощо складає близько 40 років, то керуючі системи оновлюються в середньому кожні 15 років. В результаті змушені спільно взаємодіяти пристрої декількох поколінь, не сумісні між собою.

Для вирішення даної проблеми було створено стандарт МЕК-61850 «Мережі і системи зв'язку на підстанціях». Головна ідея документа – розробити єдині специфікації, які дозволили б, з одного боку, захистити фінансові вкладення в енергетичне обладнання, з іншого – використовувати передові обчислювальні та комунікаційні технології. На сьогоднішній день комплекс нормативів МЕК-61850 у фахівців асоціюється з такими поняттями як "цифрова підстанція" та smart grid.

В Україні передове енергетичне обладнання подібного класу вже починає впроваджуватися. Так в лютому 2019 року було запущено перші вітрові турбіни Приморської вітроелектростанції з цифровими підстанціями від компанії General Electric на базі МЕК-61850 [3].

В якості єдиного засобу передачі інформації на всіх рівнях підстанції пакет документів МЕК-61850 передбачає використання стандарту Ethernet, який забезпечує зворотну сумісність з попередніми версіями, починаючи з 1970-х років. Інтерфейс Ethernet стандартизує, здешевлює і спрощує кабельні з'єднання, полегшує проектування, тестування і навчання персоналу.

З іншого боку, пакетна передача даних і засновані на ній протоколи роблять цифрові підстанції, які є об'єктами критичної інфраструктури, більш уразливими для кібератак [4, 5].

2. Особливості інформаційного захисту промислових систем

Як свідчать дослідження, методологія боротьби з кіберзагрозами, що традиційно використовується в ІТ-сфері, не в повній мірі може бути застосована для SCADA-систем на базі стандарту МЕК-61850 [1]. Цифрові пристрої, що використовуються як в smart grid, так і в SCADA-системах, мають обмеженими обчислювальними ресурсами. У таких пристроях важко оновлювати ПО і firmware, використовувати традиційні міжмережеві екрани і антивіруси [2]. Системи виявлення вторгнень (СВВ), особливо їх програмні

Кібербезпека енергетики: Збірка праць конференції. –Київ.: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України, 2019.- 43с. // Стр.11-14

реалізації на традиційних комп'ютерах, також недостатньо ефективні стосовно промислових мереж.

Говорячи про особливості та специфіку кіберзахисту систем промислової автоматики, дослідники згадують можливість і необхідність в процесі розпізнавання шкідливої активності враховувати фізичну інфраструктуру. Якщо традиційні IT-комунікації є різномірними і в широких межах варіюються за своєю природою, кіберфізичні системи мають певну сталу структуру і типові шаблони комунікації, які слід брати до уваги при виявленні підозрілої активності [1].

Відзначимо, що фактор врахування структурної специфіки можна розглядати як перевагу промислових систем перед інформаційними об'єктами в плані захисту інформації. Проілюструємо це на наступному прикладі. Якщо в трафіку між двома конкретними вузлами промислової мережі відповідно до структури інформаційних обмінів повинні бути присутніми пакети лише деяких конкретних протоколів, то система виявлення вторгнень має інтерпретувати будь-які інші пакети як зловмисні та видавати попередження про вторгнення [2].

Проілюструємо цю тезу наступним фактом. З метою підвищення швидкодії в ряді протоколів, що застосовуються в кіберфізичних системах, прикладний рівень взаємодіє безпосередньо з каналним, минаючи проміжні рівні мережевий моделі OSI. На малюнку схематично зображено стеки промислових протоколів MMS (Manufacturing Message Specification), SMV (Sampled Measure Value) і протоколу обміну повідомленнями GOOSE (Object Oriented Substation Event), а також традиційний для IT протокол синхронізації часу SNTP [1]. Очевидно, що в мережевих з'єднаннях, що використовують лише промислові протоколи SMV і GOOSE, наявність будь-яких пакетів з представницького по мережевий включно буде свідчити про аномальну активність.

Рис. Протоколи стандарту МЭК-61850

3. Системи виявлення вторгнень для цифрових електричних підстанцій

Розглянуті вище особливості організації кіберзахисту в промислових мережах можуть бути використані в якості основи для створення систем виявлення вторгнень для інтелектуальних підстанцій на базі стандарту МЭК-61850. І такі СВВ вже починають з'являтися [5]. Однак, як відзначають дослідники, вони знаходяться поки на початковій стадії розробки [1].

За принципом розпізнавання системи виявлення вторгнень можна умовно розділити на такі, що використовують сигнатури (Signature-based IDS) та ті, що виявляють аномалії (Anomaly-based IDS) [6]. До

недоліків сигнатурних СВВ відноситься властивість неможливості розпізнавати атаки, що недавно з'явилися та не внесені ще в базу зразків системи. Однак рішення на основі аномалій все ще демонструють неприпустимо високий рівень помилок розпізнавання першого, а особливо – другого роду. Тому на практиці на сьогодні найбільш поширені системи на базі сигнатур.

У найпростішому випадку сигнатура – опис конкретної атаки (зловмисної активності), що дозволяє однозначно її ідентифікувати – являє собою фіксовану послідовність (рядок) символів певної довжини. Однак у багатьох випадках характерні ознаки однієї й тієї ж атаки можуть варіюватися в деяких межах, в результаті чого сигнатура перетворюється в сукупність великого числа різних комбінацій з підрядків і окремих символів. При цьому загальна кількість можливих варіантів опису однієї й тієї самої сигнатури може досягати комбінаторно великих значень.

В якості вирішення в таких випадках використовують механізм так званих регулярних виразів (regular expression). Даний підхід дозволяє шляхом використання спеціальних символів-джокерів (wild card) задати якийсь шаблон, що компактно описує безліч різновидів рядків. Наприклад, символ точки ("."), що входить до шаблону в якості джокера, може позначати один довільний символ; кілька символів, перелічених через кому всередині пари квадратних дужок ("[,]") – один з символів списку на вибір; символ знаку питання ("?"), що стоїть поруч з підшаблоном – як наявність, так і відсутність даного підшаблону в шуканій сигнатурі; пара чисел в фігурних дужках ("{m, n}") – число допустимих повторів підшаблону в інтервалі від m до n, і т.п.

Існує кілька різних мов опису регулярних виразів. Стосовно до систем виявлення вторгнень найбільшого поширення набув формат, сумісний з мовою Perl (широко використовується в UNIX-подібних ОС для вирішення системних завдань) – PCRE (Perl Compatible Regular Expressions).

Прикладом сигнатури, яка описує атаку на протокол повідомлень GOOSE, що використовується в цифрових електричних підстанціях, автоматизованих відповідно до стандарту МЕК-61850 для виконання критичних по часу операцій, може служити регулярний вираз [4]:

$$RE = GOOSEID.\{0, 20\}[\x50 - \x58] \quad (1)$$

Така сигнатура інтерпретує підрядок "GOOSEID", за якою через деякий кількість (в межах від 0 до 20) довільних символів слід число в діапазоні від 80 (5016) до 88 (5816). Виявлення описаної таким чином послідовності символів в поле Application Protocol Data Unit (APDU) пакета Ethernet в комбінації з MAC-адресою передавальної станції дозволяє розпізнати мережеву атаку з використанням повідомлень протоколу GOOSE. При відправці пакета зі значенням числа (TAG), рівним 84, з пристрою з конкретним MAC-адресою, отримані пакети з адресою, що не входять до переліку визначених MAC-адрес, заборонені і повинні бути заблоковані [4].

4. Реалізація промислових СВВ на ПЛІС

Як зазначалося вище, одним з обмежень використання традиційних засобів кіберзахисту, що накладаються специфікою промислового застосування, є брак обчислювальної потужності. Реконфігуровні обчислювачі на базі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС) [7], що застосовуються для апаратного прискорення в ІТ-сфері, орієнтовані на використання спільно з традиційною обчислювальною технікою, що ускладнює їх використання для захисту кіберфізичних систем.

Розглянемо можливість використання програмованої логіки в промислових системах шляхом застосування вже наявних в них реконфігуровних ресурсів.

В даному дослідженні знайдено два джерела технічних засобів, що містять ПЛІС.

По-перше, існує безліч технологічних задач енергетики, для вирішення яких вже використовується ресурси програмованої логіки, частина яких можна задіяти для цілей кібербезпеки, зокрема, для створення систем виявлення вторгнень. Прикладами таких застосувань можуть бути системи управління, алгоритми яких засновані на використанні апаратів нейронних мереж і нечіткої логіки, інтелектуальні системи збору даних, частотні перетворювачі для керування потужними електроприводами і т.п. [8].

По-друге, сучасні електронні пристрої, що позначаються в англійській літературі аббревіатурою IED (Intelligent Electronic Devices), призначені для реалізації технології smart grid, включають в свій склад ПЛІС і системи на кристалі (SoC) для реалізації, зокрема, сумісних зі стандартом IEEE 1588 протоколів

паралельного резервування з'єднань HSR (High-availability Seamless Redundancy) і PRP (Parallel Redundancy Protocol), а також для підтримки розглянутого вище протоколу цифрових підстанцій MEK-61850. Так, виріб SMARTzynq Brick, побудоване на базі системи на кристалі сімейства Zynq-7000 від Xilinx, дозволяє створювати перемикачі і кінцеве обладнання з високими мережевими можливостями. Пристрій містить:

- мікросхему SoC Xilinx ZC7020 Zynq;
- три-швидкісні інтерфейси Ethernet;
- ОЗП об'ємом 8 Гб на базі пам'яті DDR3;
- флеш-пам'ять на 256 Мб;
- ПЗП для зберігання унікального MAC-адреси;
- порти USB-UART, PMOD, мікро-SD та ін.

У комплект поставки входять також IP-ядра інтелектуальної власності, що реалізують:

- протоколи HSR/PRP;
- індустріальний Ethernet;
- точну синхронізацію за стандартом IEEE 1588 для цифрових підстанцій.

Як показує аналіз публікацій, серед безлічі технічних рішень, використовуваних для побудови модуля розпізнавання системи виявлення вторгнень на базі програмованої логіки, в системах безпеки енергетичних систем найчастіше застосовують підходи на основі регулярних виразів, розглянутих вище. Як приклад можна привести розробку СВВ на базі ПЛІС [4], яка орієнтована на роботу з повідомленнями протоколу GOOSE промислової мережі електричних підстанцій. У даній роботі використовується модифікація розширеної версії алгоритму Домєлки-Бейза-Ятса-Гоннета [9]. Цифровий автомат, що є основою модуля розпізнавання СВВ, реалізований за розширеною версією даного алгоритму, ідентифікує вираз (1).

Розробка побудована на SoC Zynq-7030 від виробника Xilinx. Проект зайняв 43080 пошукових таблиць LUT, що склало 54,81% від їх загального числа, а також всі блоки вбудованої пам'яті BRAM кристала. Для зберігання даних лічильника задіяна зовнішня пам'ять RAM. При цьому досягнута максимальна робоча частота в 133,35 МГц, що відповідає пропускній здатності в 1,066 Гбіт/сек [4].

На останок слід порушити питання про віддалену конфігурацію (програмування) ПЛІС, що використовуються в складі засобів кіберзахисту промислових мереж.

Оновлення обчислювальної структури, реалізованої в реконфігурованих пристроях, може бути виконано віддалено. Проте даній процес необхідно підтримати відповідними механізмами кібербезпеки, оскільки канал зв'язку привносить потенційну вразливість у разі фізичного доступу зловмисника до мережі. В роботі [10] розглянуто безпечний протокол і ядро інтелектуальної власності для настройки та моніторингу мережесих IP-адрес, який реалізований на ПЛІС. Розробка вирішує проблему, використовуючи полегшену версію протоколу другого рівня, реалізованого повністю апаратно та захищеного сильним криптографічним алгоритмом (AES-GCM) відповідно до стандарту IEC 61850-90-5.

Висновки

У даній роботі проаналізовані відмінності в підходах до реалізації кіберзахисту для ІТ-сфери та систем промислової автоматизації електроенергетичних об'єктів.

За результатами дослідження можна зробити наступні висновки.

1. Справи з проблем інформаційного захисту промислових об'єктів на сьогоднішній день знаходяться на початковій стадії.

2. Промислові системи, зокрема цифрові підстанції, вимагають інших підходів при створенні систем кіберзахисту.

3. Наявний в ІТ-галузі досвід боротьби з кібератаками не має бути застосованим безпосередньо до інтелектуальних промислових систем; тим не менш, його доцільно використовувати, але з низкою поправок.

4. Деякі особливості промислових систем пропонують деякі переваги в плані кіберзахисту в порівнянні з інформаційно-комунікаційними додатками.

5. ПЛІС, що застосовуються в пристроях промислової автоматизації, а також входять до складу інтелектуального цифрового обладнання, можуть також бути використані для синтезу систем виявлення вторгнень.

6. Для забезпечення безпеки процедури віддаленої конфігурації ПЛІС, що використовуються в засобах

Кібербезпека енергетики: Збірка праць конференції. –Київ: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України, 2019.- 43с. // Стр.11-14

кіберзахисту промислових мереж, необхідно вживати спеціальні заходи.

Література

1. *Yang Y., Xu H.-Q., Gao L., Yuan Y.-B., McLaughlin K., Sezer S.* Multidimensional intrusion detection system for IEC 61850-based SCADA networks // *IEEE Trans. Power Deliv.* – 2017. – Vol. 32, № 2. – P.1068-1078.
2. *Yang Y., McLaughlin K., Sezer S., Littler T., Im E.G., Pranggono B., Wang H.F.* Multi-attribute SCADA-specific intrusion detection system for power networks // *IEEE Trans. on Power Delivery.* – 2014. – Vol. 29, P.1092-1102.
3. Порошенко запустил первые турбины Приморской ветроэлектростанции – ВИДЕО / Первый запорожский. 27.02.2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://1news.zp.ua/poroshenko-zapustil-pervuyu-ochered-primorskoy-vetroelektrostantsii-video/> – Загл. с екрану. – (Дата звернення: 17.05.2019).
4. *Kim J., Park J.* FPGA-based network intrusion detection for IEC 61850-based industrial // *Elsevier ICT Express.* – 2018. – Vol. 4, P.1-5.
5. *Moreira N., Molina E., Lázaro J. etc.* Cybersecurity in substation automation systems // *Renewable and Sustainable Energy Reviews.* – 2016. – Vol. 54– P. 1552-1562.
6. *Коростиль Ю.М., Гильгурт С.Я.* Принципы построения сетевых систем обнаружения вторжений на базе ПЛИС // *Модельовання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України.* – Вип. 57. – К.: 2010. – С.87-94.
7. *Гильгурт С.Я.* Реконфигурируемые вычислители. Аналитический обзор // *Электронное моделирование.* – 2013. – Т. 35, № 4. – С.49-72.
8. *Monmasson E., Cirstea M.N.* FPGA design methodology for industrial control systems – a review // *IEEE Transactions on Industrial Electronics.* – 2007. – Vol. 54, № 4. – P.1824-1842.
9. *Смит Б.* Методы и алгоритмы вычислений на строках. / Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2006. – 496 с.
10. *Urbina M., Moreira N., Rodriguez M. etc.* Secure protocol and IP core for configuration of networking hardware IPs in the smart grid // *Energies.* – 2018. – Vol. 11, № 3, Art.num.510.

Гильгурт Сергій Якович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, ст. наук. співр., канд. техн. наук, ст. наук. співр., 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 15, тел.(044)424-10-63, факс(044)424-05-86, hilgurt@ipme.kiev.ua.